

ABU HOMID G'AZZOLIYNING "IHYOU ULUMID DIN" ASARIDAGI TA'LIMIY-TARBIYAVIY QARASHLAR

Xoshimova Shaxnoza Umar qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va

huquq ta'limi 2-kurs talabasi

www.doi.org/10.5281/zenodo.10551157

Annotatsiya: Ushbu maqolada Hujjatul Islom - Abu Homid G'azzoliy Hazratlarining "Ihyou ulumid din" asari, asar bilan tanishish va uning bugungi hayotimizdagi muhim o'rni hamda tarbiyaviy ahamiyati haqidaso'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: oxirat, tavba, qalb, nafs, ma'rifat, azimat, vojib, komil inson, hoy-u xavas.

Hujjatul Islom Zayniddin Abu Homid Muhammad at-Tusiy at-Tabaroniy al-G'azzoliy ash-Shofeu rohimahulloh hijriy 450, milodiy hisobda 1058-yilda Tus shahrida tavallud topganlar. Aliher Navoiy o'zining "Nasoyim ul Muhabbat" asarida Hazrat haqlarida shunday ma'lumot keltiradilar: "Kuniyati Abu Homiddur va laqabi Zayniddin".¹

Abu Homid G'azzoliyning otalari go'dakliklarida vafot etadi. Vasiyatga ko'ra, yosh Zayniddin va akasi Ahmadni otalarining do'sti voyaga yetkazib, o'qitadi. Madrasani tamomlagan G'azzoliy yetuk ulamolarda, xususan, Shayx Ahmad ibn Muhammad Rozaqoniy qo'lida tahsil oladilar. So'ng Jurjonga borib shayx Abdulqosim Ismoilidan ilm oladilar. So'ng Nishopurga kelib, Haramayn imomi Abul Ma'oliyni lozim tutadilar. Imom G'azzoliy ana shu davrda imom Juvayniyga usul-ul fiqhga oid "Manhul" nomli kitoblarining muqaddimasini taqdim qilganlar.

Abu Homid G'azzoliyning keying faoliyatlari haqida Alisher Navoiy o'zining asarida shunday yozadi: "To'rt yuz o'ttiz to'rtida Bag'dodga borib, dars aytdi va Iroq ahli barcha shefta va firifta bo'ldilar. Baland qadr poya topti. So'ngra borisin ixtiyori bila tark qildi va zuhdu inqito'tariqin ilgar tutdi va haj azimati qildi va to'rt yuz sakson sakkizda hajg'a Musharraf bo'lub, Shomg'a murojaat qildi va andin so'ngra vatan azimati qildi va o'z holig'a mashg'ul bo'ldi va xalqdin xilvat ixtiyoy qildi va mufid kitoblar ixtiyoy qildi."²

Abu Homid G'azzoliy keyinchalik mudarrislikni tark etib, vaqtlarini Qur'on tilovati, irshod va nasihatga ajratdilar. Imom G'azzoliy hijriy 505, milodiy 1111-yilda Haq taologaning huzuriga rihlat qildilar.

Imom G'azzoliy - Hujjatul Islom unvoniga Musharraf bo'lgan bu siymo o'zlaridan o'ta katta ilmiy merosni qoldirib ketdilar. Olimlardan biri u zotning ilmiy meroslarini tadqiq qilib, G'azzoliy umrining har kunida 40 betdan matn yozganlarini e'tirof etadi. Darhaqiqat, Alloh taolo u kishining umriga Baraka berib qo'ygan edi. Bu esa Alloh azza va jallaning fazli bo'lib, uni O'zi xohlagan bandasiga beradi.

Abu Homid G'azzoliyning mashhur asarlaridan bo'lmish "Iqtisod fil i'tiqod", "Maqosidul falasifa", "Bidoyatul hidoya", "Tahofutul falasifa", "Munqiz minad dolal", "Mihakkun nazar", "Mi'yorul ilm", "Qistos mustaqiyim", "Manxul", "Mustasfo", "Basiyt", "Vajiyz", "Xulosa", "Iljomul avom", "Ayyuhal valad" va ushbu "Ihyou ulumid din" kabi asarlari bizgacha yetib kelib, keng miqyosdagi kitobxonlar uchun tarbiya va ilm vositasi sifatida xizmat qilib kelmoqda.

¹ Alisher Navoiy "Nasoyim ul Muhabbat" .www.ziyouz.com kutubxonasi 120-bet

² Alisher Navoiy "Nasoyim ul Muhabbat" .www.ziyouz.com kutubxonasi 120-bet

Ma'rifiy tuyg'uning nozik qirralarini kashf etihga sarflagan olim Abu Homid G'azzoliyning "Ihyou ulumid din" ("Din ilmlarini jonlantirish") asari alohida ahamiyatga molik asar hisoblanadi. Ushbu asar halol va haromni tanitadigan ulug' asar hisolanadi. Bu asardagi hukmlar va undagi masalalar qalblarga yo'naltirilgandir. "Islom olamidagi muqaddas hisoblangan Qur'on va Hadislar barcha sirlarning kaliti hisoblanadi. Ularga ergashish shariatga hisoblanganidek shariatga ergashish bu "Ihyou ulumid din" ga ergashishdir". -deydi buyuk olim Shayx Abdulloh Idris. Shayx Abdulloh Idris ushbu asarga "zamon ajabiyoti" deb ta'rif bergan.³

Islom olamida durdona bo'lgan ushbu asar "Ibodatlar", "Odoblar", "Muhliqot", (halokatga olib boruvchi ofatlar) va "Munjiyot" (najotga eltuvchi amallar) deb nomlangan 4 ta katta qismga bo'lingan. Bu katta qismning har biri muhim mavzularni o'z ichiga olgan 10 ta kitobdan iborat. Ushbu to'plamda "Ihyou ulumid din" ning "Muxliqot" va "Munjiyot" qismidan o'rin olgan "Tavba", "So'ngi manzil zikri", "Nafs tarbiyasi" va "Til ofatlari" degan kitoblar jamlangan. "Tavba" "Munjiyot" qismining birinchi kitobi bo'lib, unda tavbaning mohiyati, uning vojibligi va fazilatlar, kichik va katta gunohlar, tavbaning mukammallik shakllari, tavbasiz qalb dardining muolaja yo'llari kabi bir qancha mavzular zohir va botin jihatdan tadqiq qilingan. Imom G'azzoliy asarda tavba haqida shunday deydi: "Bilgilki, tavba 3 bosqichdan iborat. Birinchi bosqich ilm, ikkinchi bosqich hol va uchinchi fe'l deyiladi. Bu bosqichlarning har biri o'zidan keyingi bosqich uchun zaruratdir. Chunki Alloh taolo mulk va malakutga joriy etgan qonunidagi uzluksizlik shuni taqozo qiladi"⁴. Tavba qilish vojib amal hisoblanadi. Nadomat bilan qilingan tavba qalbni poklaydi. "Tavbaning bugun, kelajak, o'tmishga bog'liq jihatlari bor: mahubbdan to'suvchi gunohlarni bugun tark qilyapsan; mahubbdan ayiruvchi gunohga kelgusida minba'd qaytmaslikka azm etding; shu azm o'tmishdagi xatoning o'ngninishiga umid uyg'otadi." -deydi Abu Homid G'azzoliy "Ihyou ulumid din" asarida.⁵

Ikkinchi kitob esa "So'ngi manzillar kitobi" hisoblanadi. Unda oxiratni eslashning fazilati, o'lim yodi, dunyo havasidan tiyilish fazilati va sohalalar, olimlarning so'zlari hamda solih amalga shoshilish va uni kechiktirish ofatidan saqlanoq bayoni haqida zikr qilingan. Inson doimo bu dunyo havasi va orzusi bilan yashar ekan oxirat saodatini qo'lidan boy berayotgan bo'ladi. Xalifa Hazrati Ali Rasululloh sollallohu alayhi vassallamdan rivoyat qildilar: "Ikkita hislat borki, sizlarga ular tufayli zarar yetishidan xavfdaman: kibru havoga ergashish va orzu-havasga berilish. Kibru havoga ergashish – haqdan to'silish, orzu-havasga berilish esa dunyoni yaxshi ko'rishdir. Ogoh bo'ling! Alloh taolo dunyoni suygan bandasiga ham, suymagan bandasiga ham beradi. Iymonni esa faqat suygan bandasiga ato etadi. Esda tuting! Dinning ham, dunyoning ham farzandlari bor. Sizlar dunyo farzandi emas, din farzandi bo'linglar. Bilingki, dunyo sizlarga orqa o'g'uruvchi Oxirat esa esa peshvoz chiquvchidir. Ogoh bo'ling! Bu kun amal kuni, unda hisob yo'q. Yana ogoh bo'linglarki, hisob kuni yaqin, u kunda amal qilish yo'q!" (Ibn Abu Dunyo rivoyati).⁶

Dunyoga havas va nafsning so'zlariga doimiy rioya qilish insonning qalbini o'ldiradi va oxirat saodatidan mahrum qiladi hamda Xoliqini unutadi, Robbining zikridan g'ofil qoladi. Imom G'azzoliy orzu-havaslariga berilishning ikkita sababi borligini va bular jaholat hamda dunyoga muhabbatdir. "Hubbut dunyo", ya'ni "dunyoga muhabbat" nima?

³ Abu Homid G'azzoliy "Ihyou ulumid din" Rashid Zohid tj. "Matbaachi" Toshkent 2022 5-b

⁴ Abu Homid G'azzoliy "Ihyou ulumid din" Rashid Zohid tj. "Matbaachi" Toshkent 2022 10-b

⁵ Abu Homid G'azzoliy "Ihyou ulumid din" Rashid Zohid tj. "Matbaachi" Toshkent 2022 10-b

⁶ Abu Homid G'azzoliy "Ihyou ulumid din" Rashid Zohid tj. "Matbaachi" Toshkent 2022 152-b

Inson dunyoni, dunyo istaklarini, Dunyoni qo'lga kiritish vositalarini do'st tutadi. Bu tuyg'udan ajralish bu ayriliqqa sabab bo'luvchi o'lim haqida fikrlash qalbga og'ir. Negaki, nimanidir yomon ko'rish, o'sha narsani o'zidan uzoqlashtirishga majbur qiladi. Bunday holatda odatda inson o'zining nima uchun yaratilganini mohiyatini unutib qo'yadi. Zero, Alloh taolo Qur'oni Karimda: **"Jin va insonni faqat Menga ibodat qilishlari uchungina yaratdim"** (Zaariyat, 56- oyat)

Inson ba'zan dunyoga bo'lgan munosabatlariga qarab ham farqlanadi. Biling! Shunday insonlar borki, mangu yashashni orzu qilishadi:

"... ularning ayrimlari ming yil umr ko'rishni istaydilar..." (Baqara, 96-oyat)

Shunday insonlar borki, ular o'limni bir fursat ham unutmaydi, doimo ko'z o'ngida tutadilar. Ular bamisoli umrining vaqti-soati yetishini kutib turgan odamga o'xshaydi. Bunday insonning o'qiyotgan nomozi vidolashayotgan inson nomozini eslatadi.

Bir kuni Muoz ibn Jabal Payg'ambar alayhissalomdan iymon haqiqati (mohiyati) haqida so'radi. Sarvari olam dedilar: "Har odim otganimda mana shunisi so'ngi qadamim emasmikan, degan o'yga boraman" (Anas ibn Molik rivoyati⁷) Iymon sohiblari ana shunday holatda yashashlari kerak. Nafsimiz tarbiyanlanmas ekan, uni yengish uchun o'zimizni qiynamas ekanmiz, o'zligimizni anglash uchun ilm egallar emas ekanmiz bu biz uchun mushkul bo'ladi. Imom G'azzoliyning bu asari esa bu mushkullikda Alloh taoloning fazli bilan bizga yengillik beradi.

Xulosa o'rnida shuni aytib o'tish mumkinki Abu Homid G'azzoliy shaxsiyati va uning asarlari bugungi kunda eng dolzarb bo'lgan masalalarning yechimi hisoblanadi. Bugungi kundagi qadriyat tushunchasi shakllanishida ko'pincha yoshlar ongida sayozliklar kuzatilmoqda. Bu hech kimga sir emas. Buni shakllantirish va mustahkamlash uchun buyuk shaxslarimiz, xossatan Imom G'azzoliyning ushbu va boshqa asarlari poydevor deb hisoblanadi. Yoshlar ma'naviyatini kamol toptirish uchun bugungi kundagi vazifamiz ulamolar shaxsi va ularning asarlari bilan talab darajasida tanishtirish kerak bo'ladi. Yoshlar ma'naviy kamoloti bu bizning jamiyatimizda eng dolzarb bo'lgan talab va masaladir. Asar bilan tanishib borish natijasida bu muammolarga javob topishimiz mumkin.

References:

1. Alisher Navoiy "Nasoyim ul muhabbat" www.ziyouz.com
2. Abu Homid G'azzoliy "Ihyou ulumid din" Rashid Zohid tarjimasi. / "Matbaachi" nashriyoti. Toshkent, 2022.-509b
3. www.ziyouz.com
4. Abu Homid G'azzoliy "Ey farzand" / Toshkent: "Book Media Shop" MCHJ qoshidagi Munir nashriyoti, 2021.-96b

⁷ Abu Homid G'azzoliy "Ihyou ulumid din". "Matbaachi" Toshkent 2022. 165-b